

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4 (2)

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

BYUDJET SUBYEKTLARI ISHTIROKINI QISQARTIRISH ASOSIDA KREDIT RISKINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	16
PhD. Mahmudov Rahimjon Hamid o'g'li	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	25
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz Maxmudovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	30
Atamurodov Saidmurad Yaxyoyevich, Sindarova Aziza Musurmon qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	42
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	50
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
IQTISODIY O'SISH SIFATI VA UNI KO'RSATKICHLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
Axmedov Xasanjon Muxamadovich	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	60
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	65
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
DAVLAT SEKTORIDA ICHKI AUDIT FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	70
Xamidova Zarifa Urol qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	74
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
XIZMATLAR SEKTORI RIVOJLANISHINING KAMBAG'ALLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI VA KO'RSATKICHLAR TIZIMI.....	77
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	84
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
ISTE'MOL NARXLARI INDEKSINI MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	89
Ismailova Shaxnoza Uktamovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI TARMOQLARINI KLASTERLASHTIRISH SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHNING EMPIRIK MODEL: STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL.....	94
Ollokulova Feruza Mansurovna, Abdurahmonov Abdulaziz	
ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KORXONALAR RENTABELLIGIGA TA'SIRI.....	100
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
IMPROVING THE EFFICIENCY OF BANKS' GREEN FINANCING IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN.....	105
Maxmudov Rahimjon	
MAHALLIY BUDJETLAR MUSTAQILLIGINI TAKOMILLASHTIRISH VA YANADA OSHIRISH.....	109
Abduraxmonova Gulmira	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MOLIVAVIY HISOBOTLARNI SHAKLLANTIRISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	114
Teshabayev Dilmurod Boxodir o'g'li	

FARG 'ONA VILOYATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.....	120
Tuychieva Odina Nabiyevena	
INDICATORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE "GREEN" ECONOMY.....	131
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICH LARI.....	140
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAJRIBASI VA UNING QIYOSIY TAHLILI.....	144
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	149
Xasanov Sardor Xazratkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNING INSTITUSIONAL ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ DAVLATLAR TAJRIBASI.....	156
Odinayev Ravzatullo Asatulloevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIVAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Karimov Alibek Valievich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA FRANCHAYZING TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA PLATFORMA MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	167
Xodjaye Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
"O'ZBEKISTON GTL" MAHSULOTLARINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARI VA ULARNI KOMPOUDIRLASH ASOSIDA EKOLOGIK TOZA YOQILG'ILAR OLIISH ISTIQBOLLARI.....	173
Ro'ziyev Aliakbar, Hayitov Ruslan, Mavlonov Shohrux	
HUDUDIY MEHNAT BANDLIGINI TA'MINLASHDA AVTOSERVIS KORXONALARINING ROLI.....	179
Marqayev Xurshid Aliqulovich	
ASOSIY VOSITALAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	183
Zaripova Sayohat Zafarovna	
XIZMATLAR SOHASINI BOSHQARISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR: AGROTURIZM VA RAQAMLI XIZMATLAR ASOSIDA TAHLIL (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	188
Oktamjonova Gulira'no Ikromjon qizi	
BUXORO VILOYATI UY XO'JALIKLARI HAYOT SIFATI VA IJTIMOIIY-IQTISODIY AHVOLI: SO'ROVNOMA NATIJALARI TAHLILI.....	192
Nizomov Asliddin, Musulmonova Shahlo, Izzatullayeva Ma'mura	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES..	199
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
QORA METALLURGIYA SANOATI VA ULARNING ISHLATILISHI.....	203
Sarimsakov Alisher Ubaydullaevich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AHOLI BANDLIGINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	209
Yusupov Farhod Adamboyevich	
TASVIRLARDAN YO'L BELGILARINI TANIB OLIISH ALGORITMLARI VA DASTURIY VOSITASINI ISHLAB CHIQISH.....	214
Toyirov Akbar Xasanovich, Yuldoshov Abdurahmon Baxtiyorovich	
OLIY TA'LIMNI MOLIVALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: SINGAPUR MISOLIDA.....	218
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	

MA'LUMOTLARGA ASOSLANGAN TURIZM BOSHQARUVI: O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI.....	222
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
DAVLAT XARIDLARI BO'YICHA BYUDJET MABLAG'LARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI ICHKI AUDITNING ANALITIK KO'RSATKICHLARI ASOSIDA BAHOLASH.....	226
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
ГЛИНИСТЫЕ СЛАНЦЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ЮЖНОГО УЗБЕКИСТАНА КАК СЫРЬЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА.....	231
Карабаев А.М., Абдуллаева Д.Ф., Абдуллаев У.Х. Андакулова Н.Н.	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.....	237
Садиков Жaxonгир Носирджанович, Даулетмуратова Дилбар Калмуқанмед кизи	
РАЗРАБОТКА МЕХАТРОННОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ.....	243
Мирджуроев Сарвар Алишер угли	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING TA'SIRI ..	246
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
AGROKLASTERLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING EKONOMETRIK MODELLARI	250
O'rinboev Ulug'bek Otabekovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТНОГО ВЯЖУЩЕГО	259
Тургунбаев Уринбек, Шарипова Дилафруз, Худойбердиев Жамшид	
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЯЧЕЙКИ СВЕТОПРОЗРАЧНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЛОКАЛЬНОЙ СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ.....	265
Давронов Олимбек, Туляганов Азиз	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARNING EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	271
Mamasoliyev G'ayratbek Maxamadyusupovich	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING TURIZMDA MOHIYATI VA AHAMIYATI.....	276
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna	
MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARINING BIZNES JARAYONLARINI TAHLIL QILISH VA BAHOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (BPM, LEAN VA SIX SIGMA YONDASHUVLARI MISOLIDA) ..	279
Azimova Maxfuza Rashidovna	
QURILISH SANOATI KORXONALARINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ULARNI EKOLOGIK BOSHQARISH TAMOIYILLARI	284
Xolov Xamza Tojiddinovich	
O'ZBEKISTONDA AHOLINI QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI BILAN TA'MINLASHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: EKONOMETRIK TAHLIL VA PROGNOZLASH	292
Matjonov Bekjon Ravshonbekovich, Ibragimova Nodira Kadamovna	
A THEORETICAL MODEL LINKING GENDER EQUALITY AND MANAGEMENT EFFICIENCY.....	297
Ochilova Intizor Sadikovna	
QIMMATLI QOG'OZLAR PORTFELIDAN KUTILAYOTGAN DAROMADGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNI EKONOMETRIK MODEL ORQALI BAHOLASH.....	303
Sindarov Fazliddin Kaxramonovich	
MAMLAKAT KIMYO SANOATIDAGI KORXONALAR FAOLIYATIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH JARAYONI VA ULARNING TAHLILI.....	312
Odilova Malika Abdushukur qizi	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI ISHLAB CHIQRISH SANOATIGA JORIY ETISH	317
Abdivoyitova Sarvinoz Abduxayit qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV HISOB TIZIMINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI	321
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLIGINI OSHIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	326
Dagarov Bekzod Muzaffar o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQOBAT MUHITINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TENDENSIYALARI.....	332
Qulmetov Mansurbek Ro'zmatovich	
USING ENGINEERING MODELS TO MEASURE SME RISKS IN UZBEKISTAN.....	340
Djumabayeva Dilobar Asatillayevna	
BANK FAOLIYATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ASOSIY MASALALARI.....	347
Yusufov Javohirtshoh Ozod o'g'li, Xolmirzayev Elbek Baxtiyorovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR JARAYONIDA TALABALARNING IJODKORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	353
Meyliyeva Shoxista Rustamovna	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	358
Усманова Азиза Баходировна	
O'ZBEKISTONDA ELEKTR YORITISH MAHSULOTLARI BOZORINI INNOVATSION LOKALIZATSIYA ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: DINAMIKA, TAHLIL VA PROGNOZ	363
Jurayev Murotjon Sotivoldiyevich	
HUUDDLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASH VA REYTINGLASH.....	371
Kosimov Bobir Abdigafarovich	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLUATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH.....	376
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	383
Мурадов Алишер Курбанбаевич	
ФОРМИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПАРАДИГМЫ АГРОТУРИЗМА КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	390
Усманова Диляфруз Каршиевна	
WAYS TO IMPROVE THE REGIONAL STRUCTURE OF THE INDUSTRY OF NAVAI REGION	396
Uralov Eliboy Omonovich	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULK SOLIG'INI TAKOMILLASHTIRISHDA SAMARALI XORIJIY TAJRIBA	400
Safarova Shahzoda	
НАЛОГОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА.....	405
Рафиева Зарина Хусановна	
INDUSTRY 4.0 SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHNING ILMIY-AMALIY MASALALARI.....	410
Djuraeva Guzal Shavkatovna	

SUG'URTA TASHKIOTLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR.....	414
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
TIJORAT BANKLARIDA AKTIVLAR SIFATINI OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	418
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.....	425
Рихсибоева Нигора Низомиддин кизи, Тоймухамедова Дилобар Хуснитдиновна	

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ И ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН)

Рихсибоева Нигора Низомиддин кизи

Магистр факультета Социальных наук по
направлению Психология, «Национальный университет Узбекистана имени М.Улугбека»
(nigorarixsiboyeva2323@gmail.com)

Тоймухамедова Дилобар Хуснитдиновна.

Учительница начальных классов общеобразовательной
школы № 76 Сергелийского района города Ташкента.

Аннотация. В статье изучены основные особенности и взаимосвязи уровня развития эмоционального словаря (когнитивный компонент эмоционального интеллекта) и лидерских качеств у детей младшего школьного возраста (7–10 лет) в общеобразовательных школах Республики Узбекистан, выявлены существующие в них проблемы. В то же время разработаны научные предложения и практические рекомендации, направленные на развитие эмоционального словаря и лидерских качеств у младших классов в общеобразовательных школах Узбекистана.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональный словарь, лидерские качества, социальные навыки, младший школьный возраст, корреляционный анализ, когнитивный компонент.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях модернизации системы образования Республики Узбекистан особую актуальность приобретает проблема социально-эмоционального развития детей младшего школьного возраста. [1] Переход к учебной деятельности, расширение круга общения и необходимость соблюдения социальных норм создают повышенные требования к эмоциональной компетентности и умению выстраивать конструктивные межличностные отношения у детей младшего школьного возраста (7–10 лет) в общеобразовательных школах.

Среди компонентов социально-эмоциональной сферы центральное место занимает эмоциональный интеллект, в частности его когнитивный аспект — уровень развития эмоционального словаря, то есть способность ребенка распознавать, дифференцировать и вербально обозначать различные эмоциональные состояния. [2]

Лидерские качества в младшем школьном возрасте проявляются как способность проявлять инициативу, организовывать совместную деятельность, влиять на сверстников и занимать активную позицию в группе. Формирование лидерства на данном возрастном этапе закладывает основу для успешной социальной адаптации, академической мотивации и будущей самореализации.

Несмотря на значительное число исследований эмоционального интеллекта и социальных навыков в отечественной и зарубежной психологии, эмпирический анализ их конкретной взаимосвязи, особенно в отношении лидерских качеств, в условиях узбекской образовательной среды остается недостаточно изученным. [3] Большинство работ рассматривает данные конструкты изолированно или в обобщенном виде, без акцента на количественной силе и направленности связи между эмоциональным словарем и лидерством. [4]

Поэтому на сегодняшний день становятся необходимым проведение исследование на восполнение указанного пробела. То есть, эмпирически выявить характер и силу статистической взаимосвязи между уровнем развития эмоционального словаря и выраженностью лидерских качеств у детей 7–10 лет. Кроме того, первостепенной задачей является проведение корреляционного анализа и интерпретацию полученных результатов в контексте возрастных и социокультурных особенностей младших школьников Узбекистана.[5]

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Эмоциональный интеллект рассматривается современными исследователями как интегративное психологическое образование, обеспечивающее успешность социального взаимодействия.[6]

Согласно модели П. Сэловея и Дж. Майера, эмоциональный интеллект включает способность воспринимать, понимать и регулировать эмоции; ключевым когнитивным компонентом выступает эмоциональный словарь — умение точно вербализовать эмоциональные состояния.[9]

Д. Гоулман подчеркивает роль эмоциональной компетентности в достижении успеха, включая лидерство, где самоосознание и эмпатия позволяют эффективно влиять на группу. Р. Бар-Он трактует эмоциональный интеллект как некогнитивные способности, способствующие адаптации, в том числе через развитие лидерских качеств в социальных ситуациях.[10] В возрастной психологии младший школьный возраст (7–10 лет) признается сензитивным периодом для формирования как эмоционального интеллекта, так и социальных навыков.

Л. И. Божович отмечала, что в этот период активно развивается «социальное Я», а мотивы общения и лидерства становятся доминирующими.[11]

Ш. Р. Баратов в исследованиях, проведенных в Узбекистане, подчеркивает, что недостаточное развитие эмоциональной сферы приводит к трудностям в проявлении инициативы и лидерства среди младших школьников.[1] Лидерские качества в детском коллективе определяются как способность организовывать деятельность, брать ответственность и мотивировать сверстников.

Для наглядного сравнения основных подходов представлена таблица 1.

Как видно из таблицы, К. Б. Муротмусаев и Г. Б. Намазова указывают, что эмоциональный интеллект выступает социально-педагогической задачей, напрямую влияющей на формирование лидерства в школьной среде.[3] Зарубежные исследования (D. Goleman, J. D. Mayer) подтверждают положительную связь между эмоциональной компетентностью и лидерскими проявлениями уже в начальной школе (табл.1)[9].

Таблица 1.

Основные модели эмоционального интеллекта и их связь с лидерством

Авторы	Ключевые компоненты	Связь с лидерством
П. Сэловей, Дж. Майер	Восприятие, понимание, регуляция эмоций.	Эмоциональный словарь как основа эмпатии и влияния на группу
Д. Гоулман	Самосознание, самоконтроль, мотивация, эмпатия.	Лидерство как результат эмоциональной компетентности
Р. Бар-Он	Некогнитивные способности, адаптация.	Лидерство через управление стрессом и социальными отношениями

Социальные навыки, в том числе лидерство, включают коммуникативные, организаторские и рефлексивные компоненты.[12]

Эмпирические данные зарубежных и отечественных исследований подтверждают положительную связь эмоционального интеллекта с лидерством.[13] Например, основными результатом такого взаимосвязи являются — фактор лидерства в коллективе, а также положительная корреляция роста с лидерских качеств у детей младших классов.

Таким образом, анализ литературы показывает, что эмоциональный словарь как когнитивный компонент эмоционального интеллекта играет ключевую роль в формировании лидерских качеств. Однако в условиях Республики Узбекистан данная взаимосвязь требует специального эмпирического подтверждения.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эмпирическое исследование проводилось на базе общеобразовательных школ Республики Узбекистан. Выборка составила 117 детей младшего школьного возраста (53 девочки — 45,3 %, 64 мальчика — 54,7 %; средний возраст $9,55 \pm 1,05$ года). Распределение по классам: 1-й — 23,9 %, 2-й —

23,9 %, 3-й — 24,8 %, 4-й — 27,4 %. Большинство детей (93,2 %) воспитывались в полных семьях.

Для диагностики использованы две валидные методики:

1. Методика диагностики уровня развития словаря эмоций А. А. Адаскиной и О. Н. Баклыковой (20 ситуационных фотографий; оценивается количество правильно названных эмоций; уровни: высокий — 15 и более баллов, средний — 8–14, низкий — до 7).

2. Проективная методика исследования межличностных отношений Рене Жиля (42 задания; шкала «лидерство» оценивается по количеству выборов, максимум 18 баллов; уровни: высокий — 18 баллов, средний — 15, низкий — 12).

Обследование проводилось в групповой форме в учебное время с соблюдением этических норм (информированное согласие родителей и администрации школ). Статистическая обработка выполнена в программе SPSS-23. Проверка типа распределения осуществлялась с помощью одновыборочного критерия Колмогорова–Смирнова. Ввиду отклонения распределения от нормального ($p < 0,001$ по всем переменным) применен непараметрический коэффициент ранговой корреляции Спирмена (ρ). Уровень статистической значимости — $p \leq 0,05$ (двусторонний).

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Далее представлены результаты обработки эмпирических данных, полученных в ходе исследования выборки младших школьников. На первом этапе была осуществлена систематизация информации, были исключены протоколы с неполными ответами, а также данные были подготовлены для дальнейшего статистического анализа.

Особое внимание было уделено описанию характеристик выборки, поскольку демографические параметры выборки является важным основанием интерпретации результатов и позволяют оценить репрезентативность полученных данных. Первоначально рассматриваются показатели, отражающие социально-демографический профиль выборки: распределение по полу, возрасту, классу обучения и типу семьи.

Представленные ниже графические данные (рисунки 1–4.) позволяют наглядно продемонстрировать структуру выборки и обеспечить более глубокое понимание особенностей исследуемой группы (рис. 1).

Рис. 1. Распределение участников по полу (n=117)

Рисунок 1 наглядно демонстрирует распределение респондентов по гендерному признаку. Анализ данных показал, что в исследуемой выборке девочки составляют 45,3% ($n = 53$), а мальчики — 54,7% ($n = 64$). Хотя наблюдается небольшое количественное преобладание мальчиков, общее соотношение полов в выборке является достаточно сбалансированным, что позволяет говорить о представительности группы с гендерной точки зрения.

Рисунок 2 иллюстрирует распределение участников исследования по возрасту. Анализ данных показал, что наибольшая доля респондентов приходится на возраст 10 лет (27,4 %, $n = 32$) и 9 лет (24,8 %, $n = 29$). Данный возрастной диапазон соответствует периоду наиболее активного развития эмоционального интеллекта, формирования эмоционального словаря и становления базовых социальных навыков у младших школьников (рис.2).

Рис. 2. Распределение по возрасту (n=117)

Далее с одинаковой долей следуют дети 7-летнего и 8-летнего возраста — по 23,9 % (n = 28 в каждой возрастной группе). Хотя доля этих возрастных категорий несколько меньше, их включение в выборку значительно повышает возрастную вариативность данных. Это позволяет провести более глубокий сравнительный анализ и проследить динамику развития изучаемых показателей (эмоционального словаря и лидерских качеств) на разных этапах младшего школьного возраста (рис.3).

Рис. 3. Распределение по классам обучения (n=117)

Рисунок 3 отражает распределение участников исследования по классам обучения. Согласно представленным данным, в выборку вошли учащиеся 1-х классов (23,9 %, n = 28), 2-х классов (23,9 %, n = 28), 3-х классов (24,8 %, n = 29) и 4-х классов (27,4 %, n = 32).

Такое относительно равномерное распределение по параллелям обусловлено особенностями целенаправленного формирования выборки. Оно полностью соответствует задачам исследования, направленным на изучение социально-эмоциональных характеристик младших школьников на разных

этапах обучения в начальной школе. Включение детей из всех четырёх классов начальной школы позволяет проследить особенности развития эмоционального словаря и лидерских качеств в динамике, а также обеспечивает возможность сравнительного анализа возрастных и школьных изменений в изучаемых показателях (рис. 4) .

Рис. 4. Распределение по типу семьи (n=117)

Рисунок 4 представляет распределение респондентов по типу семьи. Анализ данных показал, что подавляющее большинство детей воспитывается в полных семьях — 93,2 % (n = 109). Доля детей из неполных семей составляет 6,8 % (n = 8).

Данная характеристика имеет важное значение для интерпретации результатов, поскольку структура семьи рассматривается в современной психологии как значимый фактор, влияющий на развитие эмоционального интеллекта, эмоционального словаря и социальных навыков ребёнка. Учёт семейного контекста позволяет более точно оценить условия формирования изучаемых качеств.

На следующем этапе анализа проводится описание распределения результатов по основным переменным исследования — уровню развития эмоционального интеллекта (в частности, эмоционального словаря) и выраженности лидерских качеств. Графическое представление данных по использованным психодиагностическим методикам позволяет наглядно визуализировать степень выраженности исследуемых показателей в выборке и выявить общие тенденции.

В следующих диаграммах (рисунки 5 и 6) представлены результаты диагностики по ключевым методикам, которые в дальнейшем будут использованы для проведения сравнительного и корреляционного анализа (рис.5).

Рис. 5. Распределение уровней эмоционального словаря (n=117)

Рисунок 5 отражает распределение уровней развития эмоционального интеллекта (вербальной эмоциональной компетентности) среди участников исследования. Согласно представленным данным, у большинства младших школьников выявлен средний уровень эмоционального интеллекта, что соответствует типичным возрастным особенностям данного периода развития.

Доля детей с высоким уровнем эмоционального интеллекта занимает относительно небольшую часть выборки. Это свидетельствует о том, что способность адекватно распознавать, дифференцировать и вербально обозначать широкий спектр эмоций ещё находится в стадии активного формирования у значительной части младших школьников.

Участники с низким уровнем развития эмоционального интеллекта представлены в выборке минимально. Тем не менее, их наличие указывает на существующие трудности в распознавании и понимании эмоциональных состояний и подчёркивает необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих мероприятий для данной категории детей.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о наличии выраженной возрастной динамики в формировании эмоциональной сферы младших школьников. Кроме того, они служат важным основанием для дальнейшего сравнительного и корреляционного анализа внутри выборки, в частности, для изучения взаимосвязи уровня эмоционального интеллекта с другими социально-психологическими характеристиками, включая лидерские качества.

По шкале «Лидерство» проективной методики Рене Жиля распределение результатов в выборке оказалось более равномерным по сравнению с другими показателями. Так, ниже среднего уровня лидерских качеств показали 37,61 % детей, средний уровень продемонстрировали 33,33 % участников, а выше среднего уровня – 29,06 % младших школьников (рис. 6).

Рис. 6. Распределение уровней лидерских качеств (n=117)

Такое относительно равномерное распределение свидетельствует о значительной вариативности проявления лидерских качеств в исследуемой группе. В отличие от большинства других социально-психологических характеристик, где преобладал средний уровень, по шкале «Лидерство» дети распределились достаточно пропорционально между тремя категориями. Это указывает на то, что в младшем школьном возрасте лидерский потенциал находится в стадии активного формирования и ещё не имеет ярко выраженной поляризации.

Значительная доля детей (37,61 %), находящихся ниже среднего уровня, отражает типичные возрастные особенности: многие младшие школьники пока ещё испытывают трудности в проявлении инициативы, организации совместной деятельности и оказании влияния на сверстников. В то же время почти треть выборки (29,06 %) уже демонстрирует достаточно высокий уровень лидерских качеств, что проявляется в активной позиции, способности брать на себя ответственность, генерировать идеи и координировать действия группы.

Данные по этой шкале будут использованы в последующем корреляционном анализе для подтверждения или опровержения гипотезы о взаимосвязи эмоциональной компетентности и лидерского потенциала младших школьников.

Полученные в ходе комплексного психодиагностического обследования результаты по двум основным методикам — «Методике диагностики уровня развития словаря эмоций у детей» (А. А.

Адаскина, О. Н. Баклыкова) и «Методике исследования межличностных отношений» Рене Жилия — были подвергнуты статистической обработке. На первом этапе с помощью описательной статистики и непараметрического одновыборочного критерия Колмогорова–Смирнова была проверена форма распределения признаков по всем изучаемым шкалам.

Анализ показал, что распределения большинства переменных значительно отличаются от нормального. Данный факт свидетельствует о неоднородности выборки и наличии асимметрии в выраженности исследуемых психологических характеристик у младших школьников.

В связи с установленным ненормальным распределением данных для проведения корреляционного анализа взаимосвязи между уровнем развития эмоционального интеллекта (эмоционального словаря) и социальными навыками (в частности, шкалой «Лидерство») был использован непараметрический коэффициент корреляции Спирмена. Выбор данного статистического метода позволил получить надёжные и корректные результаты, соответствующие характеру эмпирических данных (таб.2).

Таблица 2.

Корреляция уровня эмоционального словаря и шкалы «Лидерство» (n=117)

Показатель	ρ Спирмена	p-value
Лидерство	0,585**	0,000

Из данных, представленных в таблице 2, видно, что в ходе эмпирического исследования были выявлены статистически значимые корреляционные связи между уровнем развития эмоционального словаря и целым рядом социальных характеристик детей младшего школьного возраста.

В частности, анализ показал наличие устойчивых положительных взаимосвязей между показателями методики «Словарь эмоций» и такими важными социально-психологическими качествами, как лидерские способности. Это свидетельствует о том, что богатство эмоционального словаря выступает значимым фактором, влияющим на социальное развитие младших школьников.

Результаты проведённого корреляционного анализа выявили статистически значимую положительную связь между показателями методики «Словарь эмоций» и шкалой «Лидерство» ($r = 0,585$; $p = 0,000$). Полученное значение коэффициента корреляции свидетельствует о наличии достаточно сильной и выраженной взаимосвязи между уровнем развития эмоционального словаря и степенью проявления лидерских качеств у детей младшего школьного возраста.

В современной психологии лидерство в детском коллективе рассматривается как комплексное социально-психологическое явление, проявляющееся в способности ребёнка активно проявлять инициативу, организовывать совместную деятельность, оказывать конструктивное влияние на поведение и эмоциональное состояние сверстников, а также занимать устойчивую активную позицию в группе. Дети, обладающие выраженными лидерскими качествами, как правило, становятся естественным центром внимания коллектива. Они генерируют новые идеи для совместных игр и занятий, берут на себя ответственность за распределение ролей, координацию действий и разрешение возникающих трудностей. Такие дети чаще других выступают в роли организаторов, миротворцев и вдохновителей группы.

Дети с высоким уровнем эмоциональной компетентности значительно чаще демонстрируют просоциальные формы поведения: оказывают поддержку и помощь сверстникам, проявляют заботу, успешно договариваются в спорных ситуациях и способны находить компромиссные решения. Благодаря этим качествам они естественным образом приобретают авторитет в группе и занимают лидирующие позиции. Такие дети легче координируют совместную деятельность, создают и поддерживают благоприятный эмоциональный климат в коллективе, своевременно разрешают возникающие противоречия и помогают группе сохранять позитивный настрой даже в сложных ситуациях.

Выявленная в ходе исследования сильная положительная корреляция между эмоциональным словарём и лидерством подтверждает теоретические положения о ведущей роли эмоционального интеллекта в успешной социализации детей младшего школьного возраста. Полученные данные согласуются с результатами других разделов нашего исследования, в которых было установлено, что дети с более высоким уровнем развития эмоциональной сферы обладают не только выраженными лидерскими качествами, но и более высоким социометрическим статусом в классе, лучшей адаптацией к школьной среде и меньшим количеством конфликтных взаимодействий со сверстниками.

Таким образом, развитие эмоционального словаря следует рассматривать как одно из важнейших условий формирования лидерского потенциала у младших школьников. Обогащение эмоционального лексикона детей способствует не только повышению их коммуникативной компетентности, но и становлению важных личностных качеств, необходимых для успешного взаимодействия в социуме. Данный факт актуализирует необходимость целенаправленной психолого-педагогической работы

по развитию эмоциональной сферы младших школьников в рамках образовательного процесса и внеурочной деятельности.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое эмпирическое исследование подтвердило наличие статистически значимой положительной корреляции между уровнем развития эмоционального словаря и выраженностью лидерских качеств у детей младшего школьного возраста ($\rho = 0,585$; $p = 0,000$). Полученный результат свидетельствует о достаточно сильной взаимосвязи и позволяет рассматривать богатство эмоционального словаря как один из важных предикторов формирования лидерского потенциала в младшем школьном возрасте.

Данное заключение имеет особую актуальность для системы образования Республики Узбекистан. В условиях современных требований к формированию социально активной и компетентной личности эмоциональная компетентность, и прежде всего развитый эмоциональный словарь, выступает значимым внутренним ресурсом, способствующим успешной социализации ребёнка. Дети, способные точно распознавать, называть и понимать эмоции, лучше ориентируются в социальных ситуациях, легче устанавливают конструктивные отношения со сверстниками, проявляют инициативу и берут на себя организаторские функции в группе.

Особую роль в формировании и развитии лидерских качеств играет уровень развития эмоционального словаря. Эмоциональный словарь представляет собой важнейший компонент эмоционального интеллекта, отражающий способность ребёнка распознавать, дифференцировать и вербально обозначать различные эмоциональные состояния — как собственные, так и окружающих людей. Ребёнок, обладающий богатым эмоциональным словарём, значительно лучше понимает нюансы эмоциональной жизни сверстников. Это позволяет ему более точно считывать эмоциональные сигналы, предвидеть реакции других детей и гибко адаптировать своё поведение в процессе общения.

Развитый эмоциональный словарь способствует формированию ключевых механизмов социального взаимодействия. Во-первых, он выступает основой для развития эмпатии — способности понимать и разделять чувства другого человека. Во-вторых, он повышает эффективность эмоциональной регуляции, позволяя ребёнку контролировать собственные эмоциональные проявления и предотвращать конфликтные ситуации. В-третьих, богатый эмоциональный лексикон облегчает процесс вербальной коммуникации чувств и потребностей, что делает взаимодействие более конструктивным и осознанным.

Таким образом, эмоциональный словарь можно считать не только компонентом эмоционального интеллекта, но и важным фактором развития лидерских качеств в детском коллективе.

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении существующих представлений об эмоциональном интеллекте как детерминанте социального развития младших школьников. Полученные данные расширяют понимание механизмов влияния эмоциональной лексики на становление лидерской позиции и согласуются с современными подходами в психологии развития и педагогической психологии.

Практическая значимость результатов состоит в возможности их использования для совершенствования психолого-педагогического сопровождения детей младшего школьного возраста. Выявленная взаимосвязь обосновывает необходимость внедрения в образовательный процесс начальной школы систематических программ социально-эмоционального обучения (СЭО). Такие программы, направленные на целенаправленное обогащение эмоционального словаря детей, могут стать эффективным инструментом формирования лидерских качеств, повышения социальной компетентности и профилактики трудностей в межличностных отношениях.

Полученные в исследовании данные открывают перспективы для дальнейшей научной работы. Перспективным направлением представляется проведение лонгитюдных исследований, изучение роли эмоционального словаря в развитии других социальных качеств (эмпатии, коммуникативной компетентности, ответственности), а также апробация и оценка эффективности специальных развивающих программ в школах Узбекистана.

Таким образом, развитие эмоционального словаря у младших школьников следует рассматривать как одно из приоритетных направлений современного образования. Формирование эмоциональной компетентности не только способствует становлению лидерских качеств, но и закладывает прочную основу для гармоничного личностного развития ребёнка в целом, что особенно важно в контексте задач модернизации национальной системы образования Республики Узбекистан.

Список использованной литературы

1. Баратов Ш.Р. Психология развития личности младшего школьника // Вестник психологии. 2019. № 3. С. 45–52.
2. Андреева И.Н. Современные представления об эмоциональном интеллекте // Журнал Белорусского государственного университета. 2018. № 2. С. 104–109.
3. Муротмусаев К.Б., Намазова Г.Б. Development of students' emotional intelligence as a socio-pedagogical task // Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. 2023. Vol. 22. P. 17–19.
4. Умаров Б.М., Муротмусаев К.Б. Emotional Intelligence as A Psychological Category // Diversity Research: Journal of Analysis and Trends. 2023. Vol. 1(9). P. 18–24.
5. Адаскина А.А., Баклыкова О.Н. Методика изучения словаря эмоций у детей младшего школьного возраста. М.: Просвещение, 2018., 45 с.
6. Bar-On R. The Bar-On Model of Emotional-Social Intelligence. Psicothema, 2006.
7. Durlak J.A. et al. The Impact of Enhancing Students' Social and Emotional Learning // Child Development. 2011. Vol. 82(1). P. 405–432.
8. Жиль Р. Методика диагностики межличностных отношений у детей. СПб.: Речь, 2016. 56 с.
9. Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R. Emotional intelligence: theory, findings, and implications // Psychological Inquiry. 2004. Vol. 15. P. 197–215.
10. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект в работе. М.: Манн, Иванов и Фербер. М.: МИФ, 2023. 576 с.
11. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. - СПб.: Питер, 2022. - 400 с.
12. Рахиммирзаев С.Б. Экспериментальная психология. Ташкент: МБМ, 2020. 75 с.
13. Хайитова З.М. Psychological Characteristics Of Emotional Intelligence Formation In Small School Age // The American Journal of Social Science and Education Innovations. 2021. Vol. 3(04). P. 664–669.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100